

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 339.92:005.334(477)

ГАВРИЛКО П. П.
ІНДУС К. П.
ВАСИЛИХА Н. В.

Проблеми та особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Предметом дослідження є проблеми та особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Метою дослідження є визначення передумов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуті особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Визначені проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Окремі реформи в сфері зовнішньоекономічної діяльності для вирішення даних проблем. Наведені передумови зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Висновки. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України є важливими аспектами для розвитку економіки країни. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України є однією з основних складових економічного розвитку країни. Вона включає в себе взаємодію підприємств з іноземними партнерами, міжнародне співробітництво та участь у світовому ринку. Однією з головних проблем зовнішньоекономічної діяльності є недостатня конкурентоспроможність українських підприємств на зовнішніх ринках. Це пов'язано зі складнощами, які виникають через обмежену доступність кредитних ресурсів, високі податки та збори, недостатню інфраструктуру та транспортну логістику. Низький рівень технологічності та якості продукції стає перешкодою для конкуренції на світовому ринку. Також, велику роль відіграють геополітичні чинники. Війни та конфлікти, економічні санкції, валютні коливання та непевність в політичному та економічному курсі країни – все це створює негативний фон для зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Важливо розширювати ринки збуту, шукати нові можливості та інвесторів, відкривати представництва та філії за кордоном. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та його успішність нерозривно пов'язані з наявністю певних передумов, які сприяють стимулюванню та підтримці зовнішньоекономічних зв'язків підприємств України. В загальному, передумови зовнішньоекономічної діяльності підприємств України включають дієве законодавство, розвинену інфраструктуру, доступ

до міжнародних ринків, фінансову підтримку та політичну стабільність. Їх виконання та підтримка сприятимуть розширенню внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зміцненню позицій підприємств.

Ключові слова: підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент, ринок, конкурентоспроможність, інновації, інвестиції, логістика, ефективність, фінанси.

HAVRYLKO P. P.

INDUS K. P.

VASYLYKHA N. V.

Problems and peculiarities of foreign economic activity of Ukrainian enterprises

The subject of the study is the problems and peculiarities of the foreign economic activity of Ukrainian enterprises.

The purpose of the study is to determine the prerequisites for the foreign economic activity of Ukrainian enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article examines the peculiarities of the foreign economic activity of Ukrainian enterprises. The problems of foreign economic activity of Ukrainian enterprises are identified. Reforms in the field of foreign economic activity to solve these problems are outlined. The prerequisites for the foreign economic activity of Ukrainian enterprises are given.

Conclusions. Peculiarities of the foreign economic activity of Ukrainian enterprises are important aspects for the development of the country's economy. The foreign economic activity of Ukrainian enterprises is one of the main components of the country's economic development. It includes the interaction of enterprises with foreign partners, international cooperation and participation in the world market. One of the main problems of foreign economic activity is insufficient competitiveness of Ukrainian enterprises on foreign markets. This is due to the difficulties arising from the limited availability of credit resources, high taxes and fees, insufficient infrastructure and transport logistics. The low level of manufacturability and product quality becomes an obstacle to competition on the world market. Also, geopolitical factors play a big role. Wars and conflicts, economic sanctions, currency fluctuations and uncertainty in the political and economic course of the country – all this creates a negative background for the foreign economic activity of enterprises. It is important to expand sales markets, look for new opportunities and investors, open representative offices and branches abroad. The development of foreign economic activity and its success are inextricably linked to the presence of certain prerequisites that contribute to the stimulation and support of foreign economic relations of Ukrainian enterprises. In general, the prerequisites for the foreign economic activity of Ukrainian enterprises include effective legislation, developed infrastructure, access to international markets, financial support and political stability. Their implementation and support will contribute to the expansion of domestic and foreign trade, strengthening the positions of enterprises.

Keywords: enterprises, foreign economic activity, management, market, competitiveness, innovations, investments, logistics, efficiency, finance.

Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації світової економіки привели до посилення конкуренції як на світових, так і на внутрішньому ринку України. В умовах економіки України, її переходу на ринкові методи і форми господарювання особливо чітко виявилася її неконкурентоспроможність, низька активність вітчизняних товаровиробників у зовнішньоекономічній діяльності, нераціональна товарна структура експорту. Розв'язання даної проблеми можливе лише

на основі якісних оцінок міжнародної конкурентоспроможності, виявити наявні резерви і визначити шляхи підвищення конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств присвячені праці вітчизняних вчених, таких як Буркинський Б.В., Макогон Ю.В., Чернега О.Б., а також вчених зарубіжних країн: Мінцберга Г., Портера М., Тейлора Ф. та інших. Однак, недостатньо вивченими

залишаються проблеми та особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, тому вони потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначення передумов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України є однією з основних складових економічного розвитку країни. Вона включає в себе взаємодію підприємств з іноземними партнерами, міжнародне співробітництво та участь у світовому ринку. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України включають такі аспекти: 1) географія: Україна активно співпрацює з країнами Європи, Азії, Північної Америки та іншими країнами; підприємства намагаються розширити свої ринки збуту та постачання, залучаючи нових зарубіжних партнерів; 2) торговельні угоди: Україна є учасником багатьох торговельних угод, таких як Угода про асоціацію з Європейським Союзом, угоди про вільну торгівлю з іншими країнами; ці угоди сприяють підприємствам вільній торгівлі зарубіжними ринками та зменшенню митних бар'єрів; 3) експорт імпорتنих обмежень: Україна має деякі обмеження на експорт імпорتنих товарів; на підприємства можуть впливати митні тарифи, квоти на експорт/імпорт, а також технічні, санітарні вимоги, які встановлюються зарубіжними країнами; це створює певні складнощі для підприємств, які працюють на міжнародному ринку; 4) валютні ризики: зовнішньоекономічна діяльність залежить від курсів валют; зміна курсу національної валюти може впливати на вартість експорту та імпорту товарів, а також на прибуток підприємств; 5) конкуренція: у зовнішній торгівлі підприємства змагаються з іншими компаніями на міжнародному ринку; це вимагає від підприємств використання конкурентних переваг, таких як якість товару, інновації, цінова політика тощо; 6) міжнародна логістика: зовнішньоекономічна діяльність підприємств України передбачає перевезення товарів через кордон; це вимагає налагодження ефективної логістичної системи для забезпечення швидкої та безпечної доставки; 7) економічна інфраструктура: успішне здійснення зовнішньоекономічної діяльності вимагає наявності розвинутої економічної інфраструктури, такої як митниці, порти, транспортні мережі, фінансові установи, що забезпечують ефективну і

безперебійну роботу з зовнішніми контрагентами; 8) нестабільність економічної ситуації в країні, політичні та економічні ризики ускладнюють проведення зовнішньоекономічної діяльності. Зміни у валютному курсі, фінансова та економічна кризи можуть негативно вплинути на експорт і імпорт товарів та послуг; 9) спрямованість експортної діяльності на ресурси – вугілля, металургію та аграрні товари.

Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України є важливими аспектами для розвитку економіки країни. Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх перешкод та сприяння підприємствам у розширенні їхньої присутності на міжнародному ринку – це завдання, перед яким стоїть Україна у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Однак, існує низка проблем, що ускладнюють процес управління зовнішньоекономічною діяльністю України. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні наступні: 1) торговельні бар'єри та обмеження: Україна стикається з різними тарифними і нетарифними бар'єрами, які ускладнюють доступ до зовнішніх ринків. Наприклад, існують високі митні ставки на деякі товари або норми вимог до якості, що не відповідають стандартам Європейського союзу; 2) неякісна інфраструктура: Україна має проблеми з розвитком інфраструктури, зокрема транспортної і логістичної. Це впливає на швидкість доставки товарів та підвищує їх вартість; 3) корупція: корупція є проблемою в Україні і може впливати на міжнародну діяльність підприємств через непрозорість та недобросовісні практики; 4) банківські проблеми: Україна має проблеми з доступом до кредитування для зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Банки вимагають високі процентні ставки або недостатні забезпечення для надання кредитів на зовнішні проекти; 5) високі енергетичні тарифи: в Україні високі тарифи на енергопостачання, що стає проблемою для підприємств; 6) нестабільність політичної ситуації: невизначеність для зовнішніх партнерів ускладнює співпрацю та ведення бізнесу.

Ці проблеми створюють виклики для підприємств в Україні та потребують уваги від уряду та бізнес-спільноти для пошуку рішень та покращення умов для зовнішньоекономічної діяльності. Для вирішення цих проблем необхідно проводити комплексні реформи в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Необхідно сприяти розвитку вну-

трішнього підприємництва, надавати підтримку в галузі фінансування та кредитування, розвивати інфраструктуру та логістику. Крім того, необхідно забезпечити прозорість та відкритість у сфері зовнішньоекономічної діяльності, боротися з корупцією та недобросовісною конкуренцією, а також працювати над покращенням законодавчої бази та її відповідністю міжнародним стандартам. Важливо розширювати ринки збуту, шукати нові можливості та інвесторів, відкривати представництва та філії за кордоном.

Передумови зовнішньоекономічної діяльності підприємств України можуть включати наступні аспекти: 1) економічні реформи: перехід від планової економіки до ринкової економіки в Україні є однією з основних передумов для залучення підприємств до зовнішньоекономічної діяльності; 2) міжнародні угоди: Україна здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність на основі міжнародних угод; укладені угоди дозволяють забезпечити правову базу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств, включаючи угоди про вільну торгівлю, інвестиційні угоди та інші; 3) зовнішньоекономічна політика: держава розробляє зовнішньоекономічну політику, яка включає стратегію для залучення підприємств до зовнішньоекономічної діяльності. Це може включати стимулювання експорту, підтримку розвитку інвестицій та інші заходи; 4) розвиток транспортної інфраструктури: ефективна зовнішньоекономічна діяльність вимагає розвинутої транспортної інфраструктури для доставки товарів та послуг; розвиток морських, авіаційних, залізничних та автомобільних шляхів сприяє полегшенню торгівлі та залученню підприємств до зовнішньоекономічної діяльності; 5) міжнародна конкурентоспроможність: підприємства повинні бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку для успішної зовнішньоекономічної діяльності; це підвищення якості продукції, інновації, підвищення продуктивності, покращення логістики та інші заходи для підвищення ефективності підприємств.

Враховуючи ці передумови, підприємства України можуть ефективно залучатися до зовнішньоекономічної діяльності, розвивати експорт, інвестувати за кордоном та сприяти економічному зростанню країни.

Висновки

Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України є важливими аспектами

для розвитку економіки країни. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України є однією з основних складових економічного розвитку країни. Вона включає в себе взаємодію підприємств з іноземними партнерами, міжнародне співробітництво та участь у світовому ринку. Однією з головних проблем зовнішньоекономічної діяльності є недостатня конкурентоспроможність українських підприємств на зовнішніх ринках. Це пов'язано зі складнощами, які виникають через обмежену доступність кредитних ресурсів, високі податки та збори, недостатню інфраструктуру та транспортну логістику.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsyyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as

a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Індус Катерина Петрівна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Василиха Наталія Василівна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, Director of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kateryna Indus,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Natalia Vasylykha,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 336.368

ШІРІНЯН А. С.
ШІРІНЯН Л. В.
ШІРІНЯН А. А.

Атомарна модель ринку страхування і планетарна модель страхового ринку

Постановка проблеми. Атомізм на мікрорівні припускає, що матерія має гранично неподільну частку-атом. Іншою властивістю матерії є гравітація, яка в макромаштабах обмежує рух планет навколо Сонця і, таким чином, формує сонячну систему. Атомізм і гравітація є фундаментальними характеристиками, однак дотепер залишаються поза увагою дослідників ринків фінансових послуг, що особливо актуально для побудови моделей ринків з багатьма учасниками.

Метою дослідження є застосування атомістичного підходу і уявлень про гравітацію для аналізу будови ринку страхування і розробки атомарної та планетарної моделей страхового ринку України.

Методологія дослідження використовує атомістичний підхід, фізичні уявлення про будову матерії, про склад та рух планет сонячної системи. В роботі використано також системний підхід і узагальнення. Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативні акти, наукові публікації, інтернет-ресурси.

Приймається, що «ринки страхових послуг» і «ринки страхування» є тотожними поняттями, а «страховий ринок» і «ринки страхування» – різними.

Результати роботи. Вперше запропоновано «атомарну» модель ринку страхування, що складається з ядер атомів і елементарних частинок, в результаті поєднання яких формуються атоми і молекули такого ринку.

Аргументовано присутність регуляторного органу як центрального астрономічного тіла – Сонця, що визначає закони руху і обертання атомів і молекул на ринку. Вперше запропоновано «планетарну» модель страхового ринку України, на якому присутні як учасники ринку страхування, так і державні регуляторні органи («ядро» ринку – Регулятор– Сонце). У складі планетарної моделі є Сонце, планети, супутники планет, астероїди, планети з супутниками, подвійні, потрійні, множинні планети з супутниками та інші астрономічні об'єкти.

Галузь застосування. Корпоративна економіка, ринок фінансових послуг, страхування, моделювання ринків, моделювання економіки.

Ключові слова: ринок страхових послуг, ринок страхування, страховий ринок, учасники ринку, атомістичний підхід, гравітація, атомарна модель ринку, планетарна модель ринку.

JEL Classification G14, G22, D41, L11, O16